

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ АКСЕССУАРОВ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ МЕЧТЫ О КОСМОСЕ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБРАЗЕ

CREATING A LEATHER ACCESSORIES COLLECTION TO REFLECT SPACE DREAMS IN AN EVERYDAY LOOK

ЛАРИОНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ИП Ларионова М.А.

LARIONOVA MARIYA ALEKASANDROVNA,
IE Larionova Mariya Aleksandrovna.

В статье рассмотрен процесс создания коллекции аксессуаров из кожи, вдохновленной космической тематикой, к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Автором была поставлена цель - дать возможность людям, влюбленным в космос, привнести его мотивы в свой повседневный образ с помощью аксессуаров. В статье дан обзор этапов создания дизайна коллекции, подбора материалов и цветовой гаммы, приведены технические данные коллекции. Освещены результаты эксперимента с пошивом одной из моделей коллекции в цвете. Коллекция была представлена 16 апреля 2021г. на конкурсе дизайнеров обуви и аксессуаров «SHOUS-STYLE'2021».

The article discusses the process of creating a collection of leather accessories inspired by the space theme for the 60th anniversary of Yuri Gagarin's space flight. The author set a goal - to enable people who are in love with space, to bring its motives into their everyday image with the help of accessories. The article provides an overview of the stages of creating a collection design, selection of materials and colors, and provides technical data for the collection. The results of an experiment with sewing one of the collection's models in color are highlighted. The collection was presented on April 16, 2021. at the SHOUS-STYLE'2021 competition for designers of footwear and accessories.

Ключевые слова: коллекция аксессуаров, космос, сумки, дизайн, Гагарин.

Key words: collection of accessories, space, bags, design, Gagarin.

Введение. На встрече в Русском географическом обществе 10 июня 2014г. [2], Космонавт Федор Юрчихин, на мой вопрос: какие черты личности главные или важные для космонавта, он ответил, что он должен быть прежде всего человечным, и в качестве примера привел Гагарина. Федор Николаевич сказал, что важно ставить перед собой высокие цели и грамотно достигать их. В этот момент на экране демонстрировалось, видео с презентации нового комического аппарата Илона Маска, который на сегодня является лидером и главным персоной мировой космонавтики. Это навело на мысль о том, что когда каждый из нас будет готов стать человечным и будет достигать личных и общих высоких целей на своем месте, в своей отрасли, мы создадим повод гордиться не только нашим космическим прошлым, но и нашим космическим настоящим.

Коллекция отшивалась автором.

Цель работы – создать коллекцию сумок и рюкзаков из кожи на космическую тему в рамках городского стиля для того, чтобы дать людям, влюбленным в космос, возможность

привнести его мотивы в свой повседневный образ, реализовать свою мечту о полете на уровне атрибутов гардероба.

Актуальность темы коллекции

В этот год 60-летия первого полета человека в космос, я представляла свою космическую коллекцию сумок и аксессуаров из кожи «Илон, я готова!» на международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «SHOUS-STYLE'2021» в РГУ им. Косыгина. Коллекция вдохновлена историей русского космоса, и несет в себе вызов к возвращению первенства нашей страны в одной из самых вдохновляющих отраслей – космонавтике.

Разработка темы коллекции

Начиная с 50-х годов, каждый русский человек гордился нашими космическими достижениями, мы открыли двери в космос, за нами шел весь мир. Все знали имена Гагарина, Титова, Леонова, Терешковой, Королева и даже, Белки и Стрелки. Тема космоса была частью национальной идеи благодаря достижениям науки и техники. Наше первенство в космосе сделали люди. Все те, кто работал над созданием космической индустрии прямо или косвенно.

Среди многочисленных ученых, отобранных специальной комиссией АН СССР под руководством М.В. Келдыша, были и специалисты из Московского государственного университета дизайна и технологии (тогда Московский технологический институт легкой промышленности). Они разработали и изготовили обувь для скафандра СК-1, в котором совершил полет первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин [1]. Специалисты кафедры технологии изделий из кожи более 60 лет назад сделали свой вклад в первый полет человека в космос благодаря тому, что в нем работали лучшие специалисты легкой промышленности страны, а сегодня университет является стартовой площадкой для новых имен в отрасли, в стране и в мире.

Космическая тематика моей коллекции из кожи была выбрана, как любимая с детства и как набирающая популярность в современном мире. Космическая индустрия ставит все новые задачи: освоение Луны, экспедиции на Марс, доступный космический туризм, новые научные исследования и многое другое. Следом и повседневная жизнь наполняется все большим количеством технологий, с каждым днем воплощая в жизнь идеи фантастов 20-го века: гаджеты, роботы, умные дома, носимые технологии, технологичные материалы для одежды, протезирование на основе новейших космических технологий, космический туризм, альтернативные источники энергии и т.д.

Кинематограф погружает нас в возможные варианты будущего, где мода - важная часть истории. Продуманные образы героев соответствуют вымышленной эпохе, уровню технологий и устройства общества вымышленного будущего. Мы в воображении примеряем на себя сверх способности, новые средства передвижения, новые планеты для жизни, и конечно космическую одежду. Мода - проводник творческих и смелых идей в нашу повседневную жизнь. Вслед за телевидением, кино и творчеством фантастов, она создает новый стиль. Недели моды показывают, что космическо-фантастическая тема возвращается с футуристическим размахом 70-х годов [4].

В Москве существует несколько прекрасных площадок, где можно увидеть и восхищаться шедеврами космической техники: Музей космонавтики, павильон Космос на ВДНХ, Планетарий. Именно там я начала свое исследование и брала вдохновение во время работы над коллекцией «Илон, я готова!» и там же была сделана фотосессия первых готовых изделий (Рисунок 1).

Рисунок 1. Сумка и рюкзак из космической коллекции Ларионовой Марии. Фото сделаны в павильоне Космос ВДНХ автором.

На основе собранной информации и целей коллекции был составлен мудборд – как первый этап формирования концепции и общего видения коллекции (Рисунок 2).

Рисунок 2. Элемент мудборда для космической коллекции сумок и аксессуаров «Илон, я готова!» (фото из сети в свободном доступе).

Целевой аудиторией коллекции выбран девушки мегаполиса. Они сами создают тренды и двигают общество и цивилизацию вперед. Их жизнь наполнена технологиями, информацией, эмоциями и общением. Они легко адаптируются в настоящем и сами создают свое будущее и будущее общества в целом. Это люди завтрашнего дня, понимающие свою ответственность за Мир. Они свободны от предрассудков, их ценности духовны, их поступки социально значимы, их слова вдохновляют. Их образ говорит о том, что они принадлежат мейнстрим, и именно в их руках тенденции, веяния, мода и сама жизнь.

Дизайн сумок является синтезом городской моды и технологичного стиля научной фантастикой. Форма и элементы рюкзаков и сумок были заимствованы от космического скафандра, кабины корабля многоцелевого использования Буран, комплекта УРМ ракетносителя Ангара, обтекателя спусковой капсулы и других космических аппаратов и их отдельных частей.

Для коллекции были отрисованы эскизы предполагаемых моделей, с учетом пропорции и фактур (Рисунок 3.).

Рисунок 3. Эскизы нескольких изделий для коллекции «Илон, я готова!».

Для нее были выбраны цвета высоких технологий - белый пластик и черный карбон. В качестве ассоциации с цветами космической фантастики послужили Штурмовик и Дарт Вейдер из художественных фильмов Звездные Войны. В применении к аксессуарам и одежде черный и белый - базовые цвета, которые легко сочетать с другими цветами цветом одежды и хороши в монохроме. И конечно это цвета космических аппаратов (Рисунок 4.).

Рисунок 4. Подбор цвета и фактур на основании ассоциативного ряда для коллекции «Илон, я готова!».

Затем был подобран комплект материалов. Выбор был сделан в пользу натуральной кожи для адаптации космического стиля в повседневную жизнь города. Для белых сумок и рюкзаков были выбраны следующие виды кож КРС: галантерейный флотер, наппа и автомобильная кожа с перфорацией. Для придания яркости цвета наппа была применена светло-серого оттенка. Для черных рюкзаков: галантерейный флотер, наппа и кожа с тиснением. Следующим этапом было создание технических рисунков с указанием размеров и схем сборки. Так как в идею коллекции входило сделать аксессуары, адаптированные под ежедневное применение, для каждой модели были разработаны дополнительные варианты цветовой гаммы и материалов верха сумок (Рис. 5.).

Все изделия коллекции изготовлены не выворотным способом. Большая часть деталей собрана накладным шов [3] с окрасом уреза. Для сохранения формы и придания мягкости и объема отдельным элементам были использованы различные межподкладочные материалы: кожкартон, вспененный полиэтилен, синтепон, поролон.

Рисунок 5. Техническая презентация рюкзака: из коллекции «Илон, я готова!».

На примере модели рюкзака на Рисунке 4 показана разработка каждой модели коллекции: данный рюкзак - это гармония формы и функции. Ничего лишнего, минимальное вмешательство в пространство, минимум швов, для самых необходимых вещей и не больше. Простая и элегантная форма позволяет:

- изготовить рюкзак из разных материалов: экокожа, натуральная кожа, текстиль с усилением, силикон, любые другие материалы.
- экспериментировать с цветом, добавлять принты, мемы, фурнитуру или выбрать гладкокрашенные материалы.

Космическая коллекция «Илон, я готова!» состоит из 8 женских сумок и рюкзаков (Рисунок 6.).

Рисунок 6. Состав коллекции «Илон, я готова!».

Все модели гармонично сочетаются с большинством стилей одежды, подходят для разных случаев. Размеры от самой маленькой Космической-Рыбы, которая предназначена только для телефона, банковских карт и ключей, до большой сумки с отделением для MacBook Air, которая вмещает папки размера А4, подходит для поездок и ситуаций, когда с собой необходимо иметь достаточно много вещей.

Подкладка сумок выполнена из смесовой ткани - Твил, так он имеет достаточную прочность, не маркий и его плотность удовлетворяет качеству и внешнему виду уровню качества изделий. Цвет подкладки выбран розово-персиковый как контрастный футуристическому верху элемент, создающий приятный эффект при использовании сумки (Рисунок 7).

Рисунок 7. Сумка из коллекции «Илон, я готова!».

Несмотря на подбор цветовой гаммы верха и подкладки коллекции согласно концепции, изделия имеют дизайн, который выглядит гармонично в любых цветах. На Рисунке 8 приведен пример рюкзака коллекции в бежевом цвете с красной подкладкой, что придало ему более благородный классический вид. В данной изделии использованы 5 артикулов кож: галантерейный флотер, наппа, обувная кожа, одеждажная кожа и для обтачки подкладки и тиснения текста использована подкладочная кожа КРС.

Рисунок 8. Исполнение рюкзака из коллекции «Илон, я готова!» в классической цветовой гамме.

Для защиты коллекции на конкурсе, была подобрана одежда и обувь светло-серого цвета. Это обеспечило единый стиль показу, при том, что были подобраны разные стили образов для моделей: классический, casual, спортивный, женственный. Образы показали, что данная космическая коллекция сочетается с повседневной одеждой и не имеет возрастных ограничений. Дополнением к коллекции аксессуаров была разработана линейка защитных очков и визоров в космическом стиле, что сделало образы логически завершенными.

Заключение

Появление космических мотивов в городской моде свидетельствует об интересе к этой теме: значки, принты на одежде, татуировки и прочее. Данная коллекция призвана расширить аудиторию носителей космической идеи, демонстрирующих свой интерес, реализовать

свою высокую мечту о космосе, транслировать ее через сумку или рюкзак, заинтересовать космосом тех, кто в силу молодого возраста не несет в своем культурном ДНК гордости за покорение космоса нашей страной. Разработанная коллекция удовлетворила поставленной цели – создать сумки и рюкзаки в космическом стиле, подходящие для ежедневного использования в городской жизни, сочетающиеся с максимальным количеством стилей современной одежды и моды.

По результатам конкурса, коллекции «Илон, я готова!» было присуждено третье место в категории Аксессуары.

Коллекция включена в ассортимент бренда аксессуаров из кожи SNEG и размещена для индивидуальных заказов на странице бренда на электронных торговых площадках Ebay [7] и Etsy [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белгородский В. Следы "на пыльных тропинках далеких планет"/ В. Белгородский// Русский инженер. – 2011. – № 1(28). – С. 34-35.
2. Встреча с Федором Юрчихиным. Видеозапись/ Русское географическое общество: электронный ресурс. – 2014. URL: <https://www.rgo.ru/ru/video/100614-vstrecha-s-fyodorom-yurchihinym> (Дата обращения: 24.05.2021).
3. Николаева Ж.Б., Темкин С.Н., Шаповалова Н.Н. Моделирование кожгалантерейных изделий – М.: Легкая индустрия, 1975.
4. Duboff J. Gigi Hadid's Space Odyssey/ Harpers BAZAAR: сетевой журнал. - 2017. URL: <https://www.harpersbazaar.com/culture/features/a9640039/gigi-hadid-interview-cover-story/> (Дата обращения: 24.05.2021).
5. SNEG, online shop/ eBay.com// интернет магазин. – 2021. - URL: https://www.ebay.co.uk/sch/gensbag_uk/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from= (Дата обращения: 25.05.2021).
6. SNEG, online shop/ Etsy.com// интернет магазин. – 2021. - URL:<https://www.etsy.com/your/shops/me/dashboard?ref=hdr-mcra> (Дата обращения: 25.05.2021).

© Ларионова М.А., 2021.